

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS**

ELIZEU BARBOSA DE OLIVEIRA

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA POPULAÇÃO NEGRA

PORTO SEGURO - BA

2023

ELIZEU BARBOSA DE OLIVEIRA

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA POPULAÇÃO NEGRA

Revisão de Literatura apresentada como requisito parcial para aprovação na disciplina de Práticas e Projetos em Humanidades (CHS0204), na Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB.

Orientador (a): Prof Dr Rafael Andres Patino Orozco.

PORTO SEGURO - BA

2023

RESUMO

Objetivo: revisar pesquisas brasileiras no âmbito da saúde, com ênfase na violência obstétrica na população negra, com o objetivo de analisar quais os motivos que levam a predominância e a persistência da violência nesta população. **Método:** revisão realizada em 2023, com artigos brasileiros, selecionados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). **Resultados:** Foram revisados 7 artigos publicados entre 2012 e 2022. A violência obstétrica somada ao racismo pode ser associada a: banalização da dor e falta de privacidade, violência física/verbal e/ou psicológica, omissão de informações, administração de ocitocina intravenosa, peregrinação, restrição ao leito, episiotomia, alto índice de mortalidade e manobra de Kristeller. Possíveis causas: racismo estrutural, medicalidade da assistência, nível socioeconômico, e escolaridade das mulheres, e a negação ou não reconhecimento da violência obstétrica na população negra, além do despreparo institucional e profissional. **Conclusão:** A equipe médica e de enfermagem são os responsáveis pela redução dessa violência obstétrica. É necessário maiores investimentos na formação e reciclagem desses profissionais para garantir uma assistência de qualidade e com isonomia durante o pré-natal, aborto, parto e pós-parto.

Descritores: violência obstétrica; racismo obstétrico; saúde pública.

ABSTRACT

Objective: To review Brazilian research in the field of health, with emphasis on obstetric violence in the black population. **Method:** integrative review conducted in 2022, with Brazilian articles, selected from the Virtual Health Library (VHL). **Results:** Seven articles published between 2012 and 2022, were reviewed. Obstetric violence added to racism can be associated with: trivialization of pain and lack of privacy, physical/verbal and/or psychological violence, omission of information, administration of intravenous oxytocin, pilgrimage, restriction to bed, episiotomy and Kristeler maneuver. Possible causes: structural racism, medicality of care, socioeconomic level, and education of women, and the denial or non-recognition of obstetric violence in the black population and institutional and professional unpreparedness. **Conclusion:** The medical and nursing staff are responsible for reducing this obstetric violence. Greater investments are needed in the training and retraining of these professionals to ensure quality care with equality during prenatal care, abortion, childbirth and postpartum.

Descriptors: obstetric violence; obstetric racism; public health.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a violência obstétrica ocorre durante a gestação, parto, aborto e pós-parto. É caracterizada pelo desrespeito à mulher, ao seu corpo, sua autonomia e a seus processos reprodutivos, manifestando-se de forma física, verbal ou sexual, além da adoção de intervenções e procedimentos desnecessários e sem evidências ou apoio da comunidade científica. É que gera impacto negativo na qualidade de vida das mulheres, ocasionando em abalos emocionais, depressão, ansiedade, e dificuldade na vida sexual (Lima; Pimentel; Lyra, 2022); Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, 2020).

O parto, até o século XIX, era um processo delimitado às parteiras no ambiente domiciliar. Entretanto, a partir de 1940, com o avanço tecnológico da medicina, o parto deixa de ser um processo natural e se torna patológico diante dos diferentes atores da saúde. Esses procedimentos intervencionistas, são amparados pelo modelo biomédico por resultarem em uma concepção de menor tempo, e maior praticidade. (Souza; Lucas; Amorim, 2022, p.5).

A gravidade desses processos se legitima com a sustentação de suposições e mitos que influenciam na desumanização da maternidade da mulher negra, como exemplo a disseminação do discurso de que esse grupo possui maior transigência à dor. Esse tipo de ideologia menospreza a assistência essencial para essa fase da vida feminina. Assim, o cuidado e acolhimento imprescindível é trocado pela aspereza e discriminação de muitos profissionais da saúde que abusam da sua autoridade no âmbito hospitalocêntrico, implicando numa maior vulnerabilidade das pacientes negras usuárias desses serviços (Souza; Lucas; Amorim, 2022, p.5).

Desse modo, tendo em vista a violência sofrida por mulheres negras, associada a ausência de uma legislação específica, ao racismo estrutural¹ e institucional², realizou-se esta

¹ Racismo estrutural é a discriminação racial sistemática presente nas estruturais sociais. Ou seja, é o racismo enraizado na sociedade, que acaba estando presente em todas as instâncias sociais, sejam institucionais, políticas ou econômicas. Trata-se do tipo de racismo que já faz parte da cultura de um povo e contribui para a perpetuação de desigualdades. O racismo estrutural no Brasil tem origem no processo de colonização e escravização da população indígena e africana a partir do século XV (ALMEIDA, 2019).

² Racismo institucional é definido como o fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos totalizando em discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipamento racista, que causa desvantagens a pessoas de minoria étnica. A prática

revisão de literatura objetivando compreender: *quais os motivos que levam a predominância e a persistência da violência obstétrica na população negra?*

METODOLOGIA

Os seguintes passos do método da revisão foram seguidos: a identificação do problema (foi definido o propósito da revisão); a busca da literatura (com a delimitação de palavras-chave, base de dados e aplicação dos critérios definidos para a seleção dos artigos); a avaliação e a análise dos dados obtidos.

O levantamento de dados ocorreu entre maio a junho de 2023. O critério de inclusão dos estudos foram: artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos dez anos, que apresentassem em sua discussão considerações sobre a violência obstétrica na população negra. Os descritores utilizados foram: "violência obstétrica" and "racismo".

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline); Base de Dados da Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Srespondiam Saúde (LILACS); Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Nesta busca, foram encontrados inicialmente 26 artigos, sendo 19 em português, 4 em espanhol e 3 em inglês, para a leitura exploratória dos resumos e, então, selecionados 15 para a leitura integral. Depois da análise desses artigos, 7 foram selecionados para submissão da investigação temática, por apresentarem aspectos que respondiam à questão norteadora.

RESULTADOS

Os 7 (100%), artigos selecionados foram publicados entre os anos de 2012- 2022 e em revistas brasileiras. Observa-se que 3 (42,8%) (Carmo et al., 2021);(Lima; Pimentel; Lyra, 2021), e (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), foram publicados em revistas de saúde coletiva. Já 3 (42,8%); (Curi; Ribeiro; Marra, 2020); (Gonzaga, 2022) e (Zadarno et al., 2017) em revistas de psicologia e 1 (14,2%) no LILACS (Lima,2016).

Os tipos de violências obstétricas mais frequentes em mulheres negras identificadas nos artigos foram: a privação de acompanhantes (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022); falta de privacidade e despreparo dos profissionais nos modos de escuta e cuidado (Gonzaga, 2022); banalização da dor (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), Lima; Pimentel; Lyra, 2021) (Lima, 2016); não fornecimento de informações (Carmo, et al, 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021); violência verbal e psicológica (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Carmo, et al., 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), (Lima, 2016); e expropriação do corpo feminino (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), (Lima, 2016).

Dentre as possíveis causas que levam a predominância e a persistência da violência obstétricas em mulheres negras, foram citadas em ordem decrescente: racismo institucional e estrutural (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Carmo, et al., 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), (Lima, 2016); despreparo profissional e institucional (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Carmo, et al., 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), (Gonzaga, 2022); Autoritarismo (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Carmo, et al., 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Mittelbach; Cavalcanti, 2022); nível socioeconômico e escolaridade (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Carmo, et al., 2021), (Lima; Pimentel; Lyra, 2021), (Lima, 2016) e a negação ou não reconhecimento da violência obstétrica na população negra (Zadarno et al, 2017), (Cury; Ribeiro; Marra, 2020).

Apenas um artigo (Gonzaga, 2022); discute sobre a importância dos profissionais da saúde no combate ao racismo nas instituições obstétricas brasileiras, relatando que os médicos, enfermeiros e psicólogos são os principais responsáveis pelo bem-estar das mulheres, além de apontar as categorias como as responsáveis pelos direitos sexuais e reprodutivos das pacientes negras.

Quadro 1. Descrição metodológica dos estudos incluídos nesta revisão.

Nº	Autores	Tipo de Produção/Ano	Base de Dados	Metodologia	Objetivo	Principais Resultados
01	Mittelbach; Cavalcanti	Artigo, 2022.	Scielo	Pesquisa de caráter exploratório.	Identificar o viés racial na seletividade do direito ao acompanhante ao parto.	Nos dados levantados constatou-se que 86% das mulheres brancas puderam ter acompanhante de livre escolha em algum momento da internação para o parto. Entre as negras entrevistadas, somente 33% obtiveram autorização garantido pela lei nº 11.108 de 2005.
02	Cury; Ribeiro; Marra	Artigo, 2020	LILACS	Pesquisa explicativa.	Examinar a violência obstétrica contra mulheres negras no Sistema Único de Saúde – SUS.	A pesquisa evidenciou maior negligência da equipe de saúde nos grupos de mulheres negras em relação as brancas. Soma-se o racismo institucional, estrutural, e a hierarquia reprodutiva para a permanência da violência. E preconiza, tratar a violência obstétrica como violência de raça, gênero, e machismo estrutural. expressões de racismo e machismo estrutural, torna-se relevante e urgente por externalizar o histórico processo de violação dos direitos das mulheres negras.
03	Lima; Pimentel; Lyra.	Artigo, 2021.	Medline	Pesquisa qualitativa.	Objetivou-se compreender e analisar as vivências de mulheres negras acerca dos cuidados na gestação, no parto	Concluiu-se que o racismo estrutural dificulta e nega o acesso das mulheres negras aos seus direitos reprodutivos.

					e no pós-parto.	
04	Carmo, et al.	Artigo, 2021.	Biblioteca Virtual em Saúde	Revisão narrativa.	Objetivou-se discutir aspectos concernentes ao processo gestacional de mulheres negras quais sejam, se existem diferenças de tratamento entre mulheres negras e brancas durante a gravidez, parto e pós parto. E como essas diferenças afetam cada grupo étnico e como isso afeta as taxas de morbimortalidade.	Como principais resultados, os autores encontraram diferenças claras entre mulheres brancas e negras quanto ao acesso à saúde, sendo as negras mais propensas a usar os sistemas públicos e ter menos consultas pré-natal. Também foi observado que as mulheres negras reportaram maus-tratos mais vezes, tinham maiores chances de serem proibidas de ter um acompanhante durante o parto e recebiam menos anestesia para episiotomias. Além disso, em se tratando de morbimortalidade, mulheres negras tinham uma chance consideravelmente maior de serem readmitidas e pós-parto e maiores taxas de mortalidade, quando comparadas com mulheres brancas.
05	Gonzaga	Artigo, 2022.	Scielo	Pesquisa descritiva	Apresentar algumas reflexões produzidas a partir de cenas que acompanhei ao longo dos anos que me dedico a essas questões, desde a graduação até a docência. Compõem as análises situações registradas no desenvolvimento de projetos de	O artigo convoca os profissionais da saúde para além das salas de aula, dos serviços, dos consultórios, e os impulsionam a um posicionamento enquanto categoria irrefutavelmente comprometida com a defesa dos direitos humanos - o que significa também a defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos.

					extensão e de pesquisa, supervisão de estágio em processos psicossociais, grupos de estudos e da disciplina Psicologia, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva.	
06	Zadarno et al.	Artigo, 2017	Base de dados da enfermagem.	Revisão narrativa.	Este artigo teve como objetivo realizar uma revisão narrativa de estudos sobre violência obstétrica na população negra.	Os dados apontam para a necessidade de uma conceituação de violência obstétrica, preferencialmente em documentos legais que a definam e criminalizem. Tal conceituação auxiliará na identificação e enfrentamento dessas situações. Consideram-se necessárias mudanças nas práticas assistenciais vigentes, visando a reduzir as intervenções desnecessárias e as violações aos direitos das mulheres negras.
07	Lima.	Artigo, 2016.	LILACS	Estudo transversal	Objetivou-se comparar as características sociodemográficas de mulheres segundo cor/raça, com foco nas mulheres negras e analisar os tipos mais comuns de agressões a elas infringidas na assistência ao parto pelo Sistema Único de Saúde.	Conclui-se que, muitas das intervenções usadas na rotina de um parto são desnecessárias ou mesmo prejudiciais à mulher, sendo assim, violentas. Desta forma, é necessário que haja uma maior discussão sobre um modelo de assistência ao parto que se pautem em um maior protagonismo da mulher, nos seus desejos e nas suas histórias de vida.

DISCUSSÕES

Os achados dessa revisão, apontam que as pesquisas em relação à violência obstétrica sofrida por mulheres negras no Brasil ainda são muito escassas, e quando realizadas não possuem abrangência nacional (Zadarno et al, 2017); Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, 2020).

O termo violência obstétrica, foi criado para definir a violência durante os cuidados obstétricos, entretanto, o termo não é utilizado pelas pacientes para reivindicar seus direitos devido ao medo de receber represálias ou ser visto como ofensivo aos profissionais da saúde. Outrossim, é importante ressaltar que esse tipo de agressão é praticado por trabalhadores da saúde de diferentes áreas, gerando uma reflexão sobre a formação desses profissionais (Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, 2020); (Gonzaga, 2022). É observado um avanço em relação ao tema a partir do ano de 2020. Com o advento da pandemia, os preconceitos e violências sofridos pela população negra se tornaram mais evidentes nesse período, quando foi exibida com mais frequência nos meios de comunicação o desmonte das instituições públicas brasileiras (Monteiro, 2021).

Em todos os artigos as mulheres negras, gestantes, parturientes, puérperas ou em situação de aborto foram vítimas de violência obstétrica praticadas em sua maioria na parturição. Em alguns artigos, as pacientes informaram se sentirem objetificadas/expropriadas pelo fato de não serem informadas sobre as intervenções realizadas, duração do procedimento e que alguns profissionais não se apresentam às pacientes. Entretanto, as mulheres cedem a violência, por estarem em uma posição de vulnerabilidade, e acreditam que as intervenções realizadas são necessárias para salvar sua vida e do bebê (Carmo, et al, 2021); (Mittelbach; Cavalcanti, 2022).

Em 83% dos textos analisados, há relatos da privação de acompanhantes durante o trabalho de parto. A presença do acompanhante é fundamental para dar apoio psicológico, auxiliar na evolução do trabalho de parto e aumentar a confiança da paciente, resultando na diminuição de procedimentos como a episiotomia e o aumento da probabilidade do parto vaginal espontâneo. Adicionalmente, a negação do acompanhante, se configura como uma ilegalidade, devido à existência da Lei 11.108 – Lei do Acompanhante (Cury; Ribeiro; Marra, 2020).

Outro ponto abordado nos estudos é o autoritarismo e a hierarquização profissional, onde o médico se vale de sua posição como autoridade para intervir com condutas

desrespeitosas, normalmente contrárias aos desejos da mulher. Com a administração deliberada de ocitocina, o Kristeller, adoção de posição supina e a amniotomia, que devem ser eliminadas por não apresentarem benefícios à saúde da mulher, conforme explicita a comunidade científica (Cury; Ribeiro; Marra, 2020), (Lima, 2016).

O nível socioeconômico também é identificado nos estudos como um fator-chave a violência obstétrica em mulheres negras. Uma vez que as mulheres mais pobres também possuem o menor nível de escolaridade, baixa renda familiar, e dificuldade no acesso aos serviços de saúde e dessa forma são mais propensas a negação de acompanhamento, uso de condutas rotineiras e práticas de intervenções agressivas (Mittelbach; Cavalcanti, 2022), (Lima, 2016).

Por fim, o racismo institucional e estrutural está diretamente relacionado ao maior número de morbimortalidade de mulheres negras na obstetrícia, na pesquisa analisada verifica-se a disparidade/desigualdade entre brancas e negras. Os dados coletados em 2012, informam que 66 óbitos foram por causas de violência obstétrica direta para cada 100 mil mulheres, as negras correspondiam a 62% desses óbitos, enquanto as brancas somavam apenas 38%. A manutenção desses altos índices está diretamente relacionados ao preconceito e discriminação étnico-racial. São poucos os estudos de mortalidade materna com recorte étnico-racial no Brasil, além disso, há casos de subnotificação por parte dos profissionais da saúde, dificultando assim uma análise mais consistente sobre a situação da saúde da mulher negra (Zadarno et al, 2017).

É necessária uma escuta ativa, e uma formação profissional que abranja a fisiologia da mulher negra em sua totalidade, tanto física quanto psicológica e a necessidade de considerar que o emocional afeta diretamente o trabalho de parto.

Embora, estudos referentes a essa temática sejam escassos, vê-se um aumento considerável de pesquisas nos últimos anos, em sua maioria em revistas de saúde coletiva e de psicologia. Isso demonstra que apesar de poucos resultados obtidos, a psicologia e a saúde coletiva têm contribuído para maior evidência e rompimento do ciclo da violência obstétrica na população negra.

CONCLUSÃO

Nesta revisão, foram revisados 7 artigos publicados em periódicos brasileiros no período de 2012 a 2022. Observou-se o despreparo institucional e profissional para atender as mulheres negras no período do pré-natal, parto, pós-parto e aborto. O racismo herdado do período escravagista, a abordagem tecnicista entre médico e paciente, a violência verbal e psicológica, privação de acompanhantes, autoritarismo, falta de informações, banalização da dor e a falta de privacidades são alguns dos tipos de violências relatados nos estudos. Ressalta-se a importância de estudos em escala nacional em relação ao tema.

Possíveis mudanças para este cenário estão atreladas a políticas públicas, legislações específicas, a construção de Centros de Partos Normais (CPN), mudança na grade curricular nos cursos da área de saúde, em especial de enfermagem e medicina obstétrica, para o fortalecimento do modelo de atendimento humanístico. Vale destacar a importância de um pré-natal de qualidade, visando preparar a mulher psicologicamente para o trabalho de parto e orientações pós-parto. Espera-se com este breve estudo, o incentivo ao debate e a construção de políticas voltadas para o bem-estar da mulher negra e seus descendentes.

REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. BRASIL: Editora Jandaira, 2019. 256 p. v. 1. ISBN 978-8598349749.
2. ASSIS, Jussara Francisca. **Interseccionalidade, racismo institucional e direitos humanos: compreensões à violência obstétrica**. Serviço Social e Sociedade, [S. l.], 18 jun. 2018. Saúde, p. 1-18. DOI <https://doi.org/10.1590/0101-6628.159>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/JfVQpC8kyzshYtTxMVbL5VP/?lang=pt>. Acesso em: 17 jun. 2023
3. BRASIL. **LEI Nº 11.108, DE 7 DE ABRIL DE 2005**. [S. l.], 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/lei/111108.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.108%2C%20DE%207%20DE%20ABRIL%20DE%202005.&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%208.080,Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20%2D%20SUS. Acesso em: 1 jun. 2023
4. CARMO, Carolina Barbosa Carvalho; MELO, Lucas Caetano; SILVA, Thamyres Ferreira; GARCIA, Claudia Mendonça Magalhães. **Desafios do processo gestacional de mulheres negras: uma revisão narrativa**. FEMININA, BRASIL, v. 1, p. 1-9, 14 nov. 2021. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358206/femina-2021-4912-690-698.pdf>. Acesso em: 2 jun de 2023.
5. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Trecentésima Décima Sétima Reunião Ordinária. RECOMENDAÇÃO No 024, DE 16 DE MAIO DE 2019. **Psicologia & Saúde**, BRASIL, 8 maio 2022. SAÚDE, p. 1-2. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1sDM6kUaoGjSvCeOTqMW5c7xpzmoXa7Fv/view>. Acesso em: 21 maio de 2023
6. CURI, Paula Land; RIBEIRO, Maria Thomaz de Aquino; MARRA, Camila Bonelli. **A violência obstétrica praticada contra mulheres negras no SUS**. Revista de Psicologia, BRASIL, p. 1-14, 10 maio 2020. DOI DOI: 10.36482/1809-5267.ARBP2020v72s1p.156-169. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/arp/v72nspe/12.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2023.
7. GONZAGA, Paula Rita Bacellar. **Psicologia, Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva: Urgências para a Formação Profissional**. Index Psicologia, BRASIL, 8 jun. 2022. Saude, p. 1-18. DOI <https://doi.org/10.1590/1982-3703003262847>. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/09/1386989/psicologia-saude-sexual-e-saude-reprodutiva-urgencias-para-a-f_xd7ZDNt.pdf. Acesso em: 1 jun. 2023.
8. GOVERNO DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL (BRASIL). Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul. **VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA**. BRASIL, 2020. ARQUIVO EM PDF. Disponível em: https://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/livreto_violencia_obstetrica-2-1.pdf. Acesso em: 25 jun. 2023
9. KALCKMANN, Suzana; SANTOS, Claudete Gomes; BATISTA, Luiz Eduardo; CRUZ, Vanessa Martins da. **Racismo institucional: um desafio para a equidade no SUS?**. Saúde & Sociedade, BRASIL, 7 ago. 2007. Saúde, p. 1-10. DOI <https://doi.org/10.1590/S0104-12902007000200014>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/ZTJmFN3BzNTm8C6rf9qFJgC/?lang=pt>. Acesso em: 1 jun. 2023.
10. LIMA, Kelly Diogo. **Raça e Violência Obstétrica no Brasil**. Arca, Repositório Institucional da Fiocruz [s. n.]. Recife, 2016. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/18547>. Acesso em: 1 de jun. 2023.

11. LIMA, Kelly Diogo; PIMENTEL, Camila; LYRA, Tereza Maciel. **Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras.** *Ciência & Saúde Coletiva*, [S. l.], p. 3-10, 14 set. 2022. DOI <https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.24242019>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/wbq3FxQH7HmVMYSp7Y9dntq/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 19 maio. 2023.
12. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Conselho Nacional de Saúde. **Violência obstétrica: CNS se posiciona contra extinção do termo, proposta pelo Ministério da Saúde.** 10.11.6. 2. ed. Brasil: ASCON CNS, 20 maio 2019. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/588-violencia-obstetrica-cns-se->. Acesso em: 27 mai. 2023.
13. MITTELBAACH, Juliana e Albuquerque, CAVALCANTI,Guilherme Souza. **A pandemia de Covid-19 como justificativa para ações discriminatórias: viés racial na seletividade do direito a acompanhante ao parto.** *Trabalho, Educação e Saúde* [online]. 2022, v. 20 [Acessado 26 Outubro 2022] , e00332163. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00332>>. E pub 21 Jan 2022. ISSN 1981-7746. <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00332>. Acesso em: 19 jun. 2023.
14. MONTEIRO, Nercilene. O Estado em desmonte frente à epidemia da Covid-19. *Physis: Revista de Saude Coletiva*, [S. l.], p. 1-14, 1 dez. 2020. DOI <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300304>. Disponível em: <https://scielosp.org/article/physis/2020.v30n3/e300304/pt/>. Acesso em: 18 maio. 2023.
15. SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (BRASIL). Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). **Violência Obstétrica.** [S. l.]: Lia Haikal, 2020. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) é a entidade nacional que congrega médicas e médicos de família e comunidade e todxs os demais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF), e em outras unidades de atenção primária em saúde e outros serviços de saúde, prestando atendimento médico geral, integral e de qualidade a indivíduos, famílias e comunidades. Inclui também professores, preceptores, pesquisadores e outros profissionais que atuam ou estão interessados nesta área. Disponível em: <https://www.sbmfc.org.br/noticias/violencia-obstetrica-post-2-da-serie-16-dias/>. Acesso em: 2 jun. 2023.
16. SOUZA, Ana Clara Alves Tomas; LUCAS, Pedro Henrique Campolina; AMORIM, Sheila Rubia Lindner Torcata. **Violência obstétrica: uma revisão integrativa.** *REVISTA ENFERMAGEM UERJ, BRASIL*, 22 out. 2019. *ENFERMAGEM UERJ*, p. 1-8. DOI <https://doi.org/10.12957/reuerj.2019.45746>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/45746>. Acesso em: 3 jun. 2023.
17. ZADARNO, Gabriela Lemos de Pinho; URIBE, Magaly Calderón; HABIGZANG, Luísa Fernanda; NADAL, Ana Hertzog Ramos. **VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO NARRATIVA.** *Psicologia & Sociedade*, Brasil, n. 29, p. 2-8, 13 maio 2017. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/1807-0310/2017v29155043>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?lang=pt>. Acesso em: 13 jun. 2023.